

GIBRALTAR, CEUTA, MELILLA Y EL SÁHARA OCCIDENTAL: CUATRO DESAFÍOS EURO-ESPAÑOLES

MARCO MARSILI

DOCTOR EN HISTORIA, ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA. MIEMBRO DE LA RED EURO-IBEROAMERICANA DE ALUMNI DE YUSTE

Introducción

Gibraltar, Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental son cuatro territorios en disputa que plantean desafíos geopolíticos únicos en las relaciones internacionales debido a sus contextos históricos y su importancia contemporánea. Situados en puntos clave de cruce marítimo y terrestre, estos territorios han sido durante mucho tiempo motivo de controversia entre naciones: principalmente entre España y el Reino Unido en el caso de Gibraltar, y entre España y Marruecos en lo referente a Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental. Este artículo ofrece un análisis detallado de los acontecimientos históricos, los principios legales internacionales y las posturas diplomáticas contemporáneas que definen el estatus de estos territorios.

Sáhara Occidental

El desierto del Sáhara, que abarca vastas extensiones del norte de África, es mucho más que un paisaje de dunas y espejismos; es una región marcada por historias complejas, conflictos geopolíticos y las aspiraciones de su población autóctona, los saharauis. En el centro de esta narrativa se encuentra el Sáhara español, más tarde

conocido como Sáhara Occidental¹, y la lucha saharauí por la autodeterminación en medio de intereses enfrentados y legados históricos perdurables.

Como uno de los últimos territorios no autónomos² (NSG, por sus siglas en inglés) del mundo, y el último en África, el Sáhara Occidental³ fue abandonado a su suerte en 1976, cuando España, su antigua potencia colonial, puso fin a su administración temporal del territorio, reclamado por Marruecos, y retiró su presencia.

La presencia española en el Sáhara Occidental se remonta a finales del siglo XIX, cuando Madrid estableció el control colonial sobre la región. Durante décadas el dominio español moldeó de manera significativa las dinámicas sociopolíticas del territorio, generando tensiones y movimientos de resistencia entre la población autóctona saharauí.

A mediados del siglo XX, con el avance de la descolonización en África, aumentó la presión internacional sobre España para que abandonara el control de sus colonias, incluido el Sáhara español. Este contexto propició el surgimiento de movimientos nacionalistas, destacando especialmente el Frente Polisario, fundado en 1973 con el objetivo de liberar el Sáhara Occidental del colonialismo español.

¹ El Sáhara Occidental se encuentra en la costa noroeste de África Occidental y en el límite con África del Norte, bordeando el océano Atlántico Norte al noroeste, Marruecos propiamente dicho al norte-noreste, Argelia al este-noreste y Mauritania al este y al sur.

² El Sáhara Occidental es el único territorio no autónomo (NSG) que está bajo la responsabilidad directa de las Naciones Unidas, ya que no se ha identificado a ningún estado como potencia administradora del mismo.

³ Oficialmente conocido como las Posesiones Españolas del Sáhara Occidental desde 1884 hasta 1958, y posteriormente como la Provincia del Sáhara entre 1958 y 1976. El Imperio Español obtuvo el control sobre el territorio como consecuencia de la Conferencia de Berlín (1884-1885), donde las potencias europeas delimitaron zonas de influencia o protección en África.

La lucha del Frente Polisario por la independencia se encontró con la resistencia tanto de España como del vecino Marruecos, que reclamaba partes del Sáhara Occidental. El conflicto resultante escaló en 1975 hasta convertirse en una guerra a gran escala entre las guerrillas del Polisario y las fuerzas marroquíes, con Argelia proporcionando un apoyo crucial a la causa saharauí⁴.

En el centro del conflicto están las aspiraciones del pueblo saharauí de autodeterminación y soberanía sobre sus tierras ancestrales. Los saharauís, predominantemente de ascendencia bereber y árabe, tienen una identidad cultural distintiva moldeada por su estilo de vida nómada, su lengua (árabe hassanía) y tradiciones como la poesía y la música.

El prolongado conflicto atrajo la atención internacional, lo que llevó a esfuerzos de las Naciones Unidas para negociar una resolución. En 1991 la ONU logró un acuerdo de alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario acompañado de promesas de celebrar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharauí. Sin embargo, dicho referéndum aún no se ha materializado debido a desacuerdos sobre la elegibilidad de los votantes y el estatus de la soberanía de la región.

En marzo de 2022, el gobierno español sorprendió al reconocer la territorialidad de Rabat sobre el Sáhara Occidental, una postura reiterada en febrero de 2024. Detrás de los intereses y motivaciones económicas y políticas, resulta notable que España, un Estado miembro de la Unión Europea (UE), haya abandonado los principios

⁴ En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), cuyo gobierno es reconocido por 46 Estados miembros de las Naciones Unidas y es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

fundamentales del derecho internacional, sacrificando las legítimas aspiraciones del pueblo saharauí a la autodeterminación. Aún más sorprendente es la falta de apoyo concreto por parte de la UE, a pesar de las declaraciones sobre el respeto al derecho internacional y los derechos humanos fundamentales.

La historia del Sáhara español y del Sáhara Occidental encapsula las complejidades de los legados coloniales, los intereses geopolíticos y las aspiraciones de los pueblos indígenas. A pesar de décadas de desplazamiento y dificultades derivadas del conflicto, los saharauís han demostrado resiliencia y determinación en su lucha por la independencia. Muchos refugiados saharauís continúan viviendo en campamentos en Argelia, mientras que otros permanecen en el territorio en disputa, soportando la incertidumbre política y las violaciones de derechos humanos. La lucha incesante por la autodeterminación emprendida por los saharauís, representados por el Frente Polisario, sigue sin resolverse, subrayando la necesidad de mantener la atención internacional y los esfuerzos diplomáticos para abordar uno de los conflictos más prolongados de África.

Ceuta y Melilla

Ceuta y Melilla son ciudades autónomas de España situadas en el norte de África⁵, que disfrutaban de un grado de autogobierno bajo la *Constitución española*⁶.

⁵ Los territorios españoles en África incluyen las Islas Canarias, una comunidad autónoma y archipiélago situado en Macaronesia, en el océano Atlántico, al oeste de Marruecos.

⁶ Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, *Boletín Oficial del Estado*, no. 62, 14 de marzo de 1995, pp. 8055-8061; Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, *Boletín Oficial del Estado*, no. 62, 14 de marzo de 1995, pp. 8061-8067.

Ubicadas en la costa mediterránea, estos territorios han sido testigos de la sucesión de diversas civilizaciones y potencias coloniales, cada una dejando su huella en el tejido sociocultural de la región. Los enclaves han sido objeto de numerosos conflictos diplomáticos entre España y Marruecos⁷, con tensiones que resurgen periódicamente en torno a cuestiones como los derechos de pesca y el control fronterizo. La Unión Europea ha proporcionado apoyo financiero y logístico a España para los esfuerzos de gestión fronteriza en Ceuta y Melilla, reflejando iniciativas más amplias para abordar los flujos de migración irregular hacia Europa.

La historia de Ceuta y Melilla está entrelazada con la narrativa más amplia de la geopolítica mediterránea, caracterizada por conquistas, rivalidades e intercambios de poder. Fundadas por colonos fenicios y cartagineses, estos territorios pasaron a estar bajo dominio romano antes de convertirse en parte del mundo islámico durante las conquistas árabes del siglo VIII. Los siglos posteriores vieron una sucesión de dinastías beréberes, culminando en el control español tras la Reconquista⁸. España adquirió soberanía definitiva sobre Ceuta mediante el *Tratado de Lisboa* en 1668⁹. A pesar de su proximidad geográfica al continente africano, Ceuta y Melilla siguieron siendo partes integrantes del imperio colonial español, sirviendo como puestos militares, centros comerciales y de actividad misionera.

⁷ Los desacuerdos sobre la frontera de Ceuta dieron lugar a la guerra hispano-marroquí (1859-1860).

⁸ La Reconquista fue la exitosa serie de campañas militares que los reinos cristianos europeos libraron contra los reinos musulmanes tras la conquista musulmana de la Península Ibérica por el Califato Omeya.

⁹ El *Tratado de Lisboa* de 1668 fue un tratado de paz entre el rey Alfonso VI de Portugal y el rey Carlos II de España, concluido en Lisboa el 13 de febrero de 1668 con la mediación de Inglaterra. En este tratado, España reconoció la soberanía de la nueva dinastía gobernante de Portugal, la Casa de Braganza.

El estatus legal de Ceuta y Melilla dentro del marco del derecho internacional ha sido objeto de controversia, particularmente en relación con la afirmación de soberanía de España y las reclamaciones territoriales de Marruecos. Mientras España mantiene que Ceuta y Melilla son partes integrantes de su territorio nacional, Marruecos cuestiona esta interpretación, argumentando que los enclaves constituyen territorios ocupados sujetos a descolonización. El principio *de uti possidetis juris*¹⁰, que reconoce las fronteras de los antiguos territorios coloniales al momento de la independencia, ha sido invocado por ambas partes para respaldar sus respectivas reclamaciones. Sin embargo, la aplicabilidad de este principio a Ceuta y Melilla sigue siendo un asunto de interpretación, complicado por precedentes históricos y consideraciones diplomáticas.

En el contexto contemporáneo, el estatus de Ceuta y Melilla tiene implicaciones significativas para la estabilidad regional, la gobernanza de la migración y las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Los enclaves se han convertido en puntos focales de debates sobre la seguridad fronteriza, la migración irregular y los derechos humanos, especialmente a la luz de la crisis de refugiados en el Mediterráneo. Los esfuerzos de España para gestionar los flujos migratorios a través de Ceuta y Melilla han enfrentado críticas de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional, planteando interrogantes sobre la compatibilidad de

¹⁰ *Uti possidetis* es una expresión que se originó en el derecho privado romano, donde era el nombre de un procedimiento relacionado con la posesión de tierras. Posteriormente, por una analogía errónea, se trasladó al derecho internacional, donde ha tenido más de un significado, todos relacionados con el derecho soberano sobre un territorio.

las medidas de control fronterizo con los principios del derecho internacional y la asistencia humanitaria.

Gibraltar

Por otro lado, España alberga un exclave, Gibraltar, un territorio británico de ultramar (BOT)¹¹ situado en la punta sur de la Península Ibérica, que ha sido objeto de controversias legales y diplomáticas durante siglos. La ubicación estratégica de Gibraltar en la entrada al mar Mediterráneo lo ha convertido en un territorio codiciado a lo largo de la historia, lo que ha dado lugar a una sucesión de conquistas, ocupaciones y disputas. Desde sus primeros habitantes hasta su estatus de BOT, la soberanía de Gibraltar ha sido disputada por España, que sostiene reclamaciones históricas y territoriales sobre la región.

La historia de Gibraltar se caracteriza por una serie de luchas territoriales y cambios de poder que han definido su identidad y estatus. Cedido a Gran Bretaña de manera perpetua bajo el *Tratado de Utrecht* en 1713¹², Gibraltar se convirtió en una base naval crucial y un centro comercial para el Imperio Británico. Sin embargo, España ha cuestionado consistentemente la soberanía británica sobre Gibraltar,

¹¹ Los Territorios Británicos de Ultramar (British Overseas Territories) son los 14 territorios con un vínculo constitucional e histórico con el Reino Unido que, aunque no forman parte del Reino Unido en sí, son parte de su territorio soberano.

¹² España cedió Gibraltar a Gran Bretaña en el Artículo X del *Tratado de Utrecht*, una serie de tratados de paz firmados entre abril de 1713 y febrero de 1715 en Utrecht, Países Bajos, que pusieron fin a la Guerra de Sucesión Española.

citando agravios históricos y preocupaciones sobre la integridad territorial. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para resolver la disputa, las tensiones persisten, alimentadas por sentimientos nacionalistas y rivalidades geopolíticas.

El estatus legal de Gibraltar dentro del marco del derecho internacional está regulado por una compleja red de tratados, acuerdos y prácticas consuetudinarias. Si bien el *Tratado de Utrecht* proporciona la base fundamental para la soberanía británica sobre Gibraltar, tratados y convenciones posteriores han buscado aclarar y codificar los derechos y obligaciones de las partes involucradas. El principio de autodeterminación, consagrado en la *Carta de las Naciones Unidas*, ha sido invocado por los residentes de Gibraltar para afirmar su derecho a determinar su estatus político. Sin embargo, España mantiene que la cuestión de la soberanía de Gibraltar sigue sin resolverse y está sujeta a negociaciones bilaterales.

En el contexto contemporáneo, la disputa sobre Gibraltar tiene implicaciones significativas para la estabilidad regional, la integración europea y las relaciones transatlánticas. El estatus de Gibraltar como BOT dentro de la UE ha generado preguntas sobre su futura relación con la Unión Europea tras el Brexit. Además, el papel de Gibraltar como centro financiero y puesto militar estratégico añade una capa adicional de complejidad a la disputa, con implicaciones para la seguridad marítima, la cooperación económica y las relaciones transfronterizas.

Conclusiones

Gibraltar, Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental no son meros vestigios de conquistas históricas y dominaciones coloniales, sino entidades geopolíticas activas cuyo estatus sigue influyendo en la política regional y las relaciones internacionales. A medida que el panorama geopolítico continúa evolucionando, la resolución del estatus de estos territorios sigue siendo un tema de negociación diplomática, interpretación legal y reconciliación histórica. Las posiciones diversas y contradictorias están impulsadas por intereses económicos y políticos, más que por los principios fundamentales del derecho internacional.

Mientras España afirma su autoridad sobre Ceuta y Melilla basándose en precedentes históricos y estructuras de gobernanza contemporáneas, Marruecos desafía esta afirmación por razones de injusticia histórica y los principios de autodeterminación, al mismo tiempo que adopta un doble rasero respecto al Sáhara Occidental, lo que frustra las legítimas aspiraciones de independencia de los saharauis. La cuestión del Sáhara Occidental y de su pueblo, los saharauis, lejos de estar cerca de una conclusión (positiva y feliz), es prueba de la prevalencia de la fuerza y los intereses sobre la ley, lo que contribuye a avivar los conflictos y la confusión entre la comunidad internacional, poniendo en riesgo la seguridad global y la gobernanza.

Por otro lado, España mantiene la soberanía sobre Gibraltar, con implicaciones de gran alcance para las partes involucradas y la comunidad internacional en general. Aunque se han hecho esfuerzos para abordar la disputa a través de medios diplomáticos y canales legales, persisten desacuerdos fundamentales, reflejando agravios históricos profundos y rivalidades geopolíticas.

Los desafíos legales y diplomáticos en curso que rodean a estos territorios en disputa requieren una cuidadosa navegación del derecho internacional, los tratados históricos y las negociaciones. Los posibles caminos que seguir para estos territorios implican el mantenimiento del statu quo, una mayor autogobernanza o acuerdos de soberanía redefinidos, cada uno con implicaciones geopolíticas significativas.

Este panorama integral subraya las complejidades de la soberanía, la autodeterminación y la integridad territorial en las relaciones internacionales, proporcionando una base para una mayor exploración académica y consideraciones políticas en la gestión de estos espacios geopolíticos únicos. A medida que Europa navega por su futuro incierto en un mundo que cambia rápidamente, la necesidad de diálogo, cooperación y respeto por el Estado de derecho es más urgente que nunca.

Bibliografía

Abun-Nasr, J. M. (1987). *A history of the Maghrib in the Islamic period*. Cambridge University Press.

- Anghie, A. (2005). *Imperialism, sovereignty and the making of international law*. Cambridge University Press.
- Arrowsmith, R. (2012). *European Union and its Neighbourhood: Challenges in the Mediterranean*. London, Taylor & Francis.
- Calleya, S. (2000). *Regional Security in the Mediterranean: Challenges and Promises*. Singapore, World Scientific.
- Clive, J. (2006). *Gibraltar: British or Spanish?* London, Routledge.
- Ferrer-Gallardo, X. (2008). The Spanish-Moroccan border complex: Processes of geopolitical, functional and symbolic rebordering. *Political Geography*, 27(3), 301-321. doi: 10.1016/j.polgeo.2007.12.004.
- Finlayson, T. J. & Fa, D. A. (2006). *The Fortifications of Gibraltar 1068-1945*. Oxford, Osprey Publishing.
- Gold, P. (2005). *Gibraltar: British or Spanish?* London, Routledge.
- Hills, G. (1974). *Rock of contention: A history of Gibraltar*. London, Robert Hale.
- Hodges, T. (1983). *Western Sahara: The Roots of a Desert War*. Westport, CT, Lawrence Hill Books.
- Jackson, W. G. (1990). *The rock of the Gibraltarians: A history of Gibraltar*. Madison, NJ, Fairleigh Dickinson University Press.
- Jensen, E. & Leveau, L. (2018). *Western Sahara under Polisario Control: Summary Report of Field Mission to the Sahrawi Refugee Camps (Tindouf, Algeria)*. New York, NY, International Peace Institute.
- López García, B. (2013). Ceuta and Melilla: European cities in Africa. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (101), 29-51. doi: doi.org/10.24241/rcai.2019.122.2.241
- Marsili, M. (2024). The Frozen Conflict in Western Sahara and the Forgotten Question of Sahrawi. *Review of Human Rights*, 10(1), 1-25.
- Martínez Montávez, P. (2005). Ceuta and Melilla: The last European colonies in Africa. *Mediterranean Politics*, 10(3), 447-458.
- Montanaro, A. (2008). *Gibraltar and the European Union: A case study in membership*. London, Routledge.

Pérez, M. J. (2003). Spain's enclaves in Morocco: Ceuta and Melilla are the last remnants of a colonial past. *The World Today*, 59(7/8), 19-20. <http://www.jstor.org/stable/23279813>.

Shelley, T. (2004). *Endgame in the Western Sahara: What Future for Africa's Last Colony?* London, Zed Books.

Sidi Mouloud, M. (2004). *Western Sahara: Anatomy of a Stalemate*. Philadelphia, PA, University of Pennsylvania Press.

Trinidad, J. (2012). An Evaluation of Morocco's Claims to Spain's Remaining Territories in Africa. *International and Comparative Law Quarterly*, 61(4), 961-975. doi: 10.1017/S0020589312000371.

Zunes, S. & Mundy J. (2010). *Western Sahara: War, Nationalism, and Conflict Irresolution*. Syracuse, NY, Syracuse University Press.

Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste
Traducido por Verónica Guillén Melo